

Modelovanje prostiranja i lociranje izvora signala parcijalnih pražnjenja pri različitim opsezima učestanosti pobude u energetskom transformatoru korišćenjem UHF metode

Modelling propagation and locating the source of partial discharge signals at different excitation frequency ranges in a power transformer using the UHF method

Đorđe Dukanac

Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11, 11000 Beograd, Srbija

Rezime - U ovom radu se, primenom različitih opsega učestanosti pobude (OUP-ova), modeluje prostiranje signala parcijalnih pražnjenja (PP-a) iz izvora (predajnika) u električnoj izolaciji energetskog transformatora ka četiri davača (prijemnika) ultravisoke učestanosti (UHF). Četiri prijemna signala sa UHF davača bila su neophodna da bi se dobile procenjene vrednosti mesta izvora za razne OUP-ove. Razmotrene su razlike u oblicima izlaznih i ulaznih signala pobude i njihovih amplitudnih spektara na izvoru PP-a simuliranom pomoću dipolne antene, kojom su simulirani i UHF davači. Detaljno se obrađuje i razmatra kako OUP-ovi izvora PP-a utiču na osobine pristiglih signala na davačima, kao što su: talasni oblici, slabljenje talasa, amplitudni spektri i posebno kašnjenja pristizanja amplituda prvih vrhova i ekstremnih vrednosti u prvim paketima talasa. Zatim su analizirani međusobni odnosi parametara signala na pojedinim davačima za razne OUP-ove. Parametri uticaja OUP-ova na prve vrhove signala posebno su važni za detaljno razmatranje u pogledu njihovog uticaja na procenjeno mesto izvora PP-a, određeno metodom prvog vrha. U odnosu na eksperimentalni model energetskog transformatora, složeni računarski model energetskog transformatora, izvora PP-a i četiri UHF davača odličan je pristup za simulacije prostiranja signala PP-a, procenu uticaja različitih OUP-ova na dobijene signale na davačima i izračunato mesto izvora. Međutim, nije samo položaj izvora PP-a odlučujući za procenu intenziteta signala PP-a snimljenih na UHF davačima i tačnost određivanja mesta izvora, već i OUP izvora PP-a, što je osnovni predmet razmatranja ovog rada.

Ključne reči - energetski transformator, izvor parcijalnih pražnjenja (PP-a), simulacioni model, opseg učestanosti pobude (OUP), razlika u vremenima prispeća (RUVVP), ultravisoka učestanost (UHF).

Abstract - In this paper, by applying different excitation frequency ranges (EFRs), the propagation of partial discharge (PD) signals from the source (transmitter) in the electrical insulation of a power transformer to four ultra-high frequency (UHF) sensors (receivers) is modelled. Four received signals from the UHF sensors were necessary to obtain estimated source location values for the

various EFRs. Differences in the forms of the output and input excitation signals and their amplitude spectra at the PD source, simulated by means of a dipole antenna with which UHF sensors were also simulated, were considered. How the EFRs of the PD source affect the properties of the incoming signals at the sensors—such as waveforms, wave attenuation, amplitude spectra, and especially delays in arrivals of amplitudes of the first peaks and extreme values in the first wave packets—is processed and considered in detail. Then, the mutual relationships of the signal parameters on individual sensors for various EFRs were analysed. The parameters of the influence of the EFR on the first peaks of the signal are particularly important to consider in detail regarding their influence on the estimated source location of the PD, determined by the first peak method. In relation to the experimental model of the power transformer, the complex computer model of the power transformer, PD source, and four UHF sensors is an excellent approach for simulations of PD signal propagation, assessment of the influence of different EFRs on the received signals at the sensors, and the calculated source location. However, it is not only the position of the PD source that is decisive for the assessment of the intensity of PD signals recorded on UHF sensors and the accuracy of determining the location of the source, but also the EFR of the source, which is the main subject of consideration in this paper.

Index Terms - power transformer, partial discharge (PD) source, simulation model, excitation frequency range (EFR), time difference of arrival (TDOA), ultra-high frequency (UHF).

I UVOD

Propadanjem električnih izolacionih sistema transformatora mogu da se jave nedostaci poput strukturnih oštećenja i kratkih spojeva u izolaciji. Kao rezultat ovih nedostataka u električnoj izolaciji, nastaju ogromni troškovi za elektroenergetska preduzeća zbog potrebe za prevremenim održavanjem, popravkom, nabavkom i zamenom dotrajale i neupotrebljive izolacije i pratećih delova. Takođe, oni mogu da izazovu dodatne troškove ako dođe do nestanka električne energije kojom se napajaju odgovarajući potrošači, kao posledica kvara energetskog transformatora. U

visokonaponskim izolacionim sistemima, pojava poznata kao parcijalna pražnjenja (PP-a) primećuje se pre kvara izolacije. Neotkriveno delovanje PP-a je jedan od vodećih uzroka kvarova u energetskim transformatorima i stoga ih treba otkriti u što ranijoj fazi [1]. Jedna od mnogih metoda za otkrivanje delovanja PP-a je metoda ultravisoke učestanosti (UHF) [2]. Ona je vremenom stekla popularnost zbog svojih prednosti, kao što su: mogućnost neprekidnog on-line nadziranja stanja, dobar odnos signal-šum (tj. otpornost na spoljašnje smetnje), kao i mogućnost trodimenzionalnog otkrivanja položaja izvora PP-a [3,4]. Transformatorski sud deluje kao Faradejev kavez, čime se minimizira spoljašnji šum iz transformatorske stanice. UHF nadziranje stanja radi na principu da impuls struje PP-a, koji ima kratko vreme porasta (manje od 1 ns), rezultira elektromagnetnim (EM) talasima u UHF opsegu (300 MHz – 3 GHz) [4]. Stoga, EM talasi PP-a koji se šire kroz transformatorski sud, kroz unutrašnje komponente, oko njih i od njih, mogu da se otkriju UHF davačima montiranim na transformatorskom sudu. Dobro je poznato da aktivni delovi u energetskom transformatoru i njegov elektroizolacioni sistem, kao i međusobno rastojanje između izvora i odgovarajućih davača, utiču na prostiranje i slabljenje signala PP-a [5].

U radovima [5-6] i [7] vršena su, respektivno, poređenja rezultata sa grafikama snimljenih signala PP-a na četiri UHF davača za tri i pet modela energetskih transformatora različite složenosti konstrukcije u Ansys HFSS-u, i na osnovu njih dobijenih grešaka položaja izvora PP-a. Pri tome, pretpostavljen je pobudni signal u opsegu učestanosti od [0–1] GHz i [0–1,5] GHz, respektivno. U radu [7] pokazano je kako se uz pomoć jednostavnog modela transformatora u MATLAB-u mogu približnije odrediti stvarni intenziteti PP-a na prijemnim davačima, ako se prethodno približno odredi mesto izvora PP-a. Na slabljenje talasnih oblika PP-a primljenih na UHF davačima uticale su nesavršene orijentacije, položaji i oblici prijemnih antena u odnosu na predajnik (izvor PP-a). U radu [8] korišćen je tipičan model transformatora i izvor PP-a različitog spektra učestanosti. Spektar učestanosti za merenja PP-a pri kvaru transformatora korišćenjem UHF metode je, prema tehničkoj brošuri Cigré 861, od 100 MHz do 1 GHz, a u novije vreme između 400 MHz i 900 MHz [9]. Tabela uticaja tipa antene i objekta koji se ispituje na frekvencijske parametre PP-a prikazana je u [10].

U [11], korišćena je eksperimentalna postavka transformatora naznačene snage 300 MVA i napona 420 kV, sa ispuštenim uljem. U transformatorskom sudu izbušene su 24 rupe za postavljanje monopolnih antena, a četiri antene su korišćene kao izvori PP-a. Slabljenje signala zavisno od rastojanja u simulacionom modelu bilo je niže nego kod eksperimentalne postavke transformatora, što se i očekivalo zbog manjeg broja prepreka u simulacionom modelu, ali su njihove karakteristike slabljenja zavisnog od rastojanja bile slične. U [12], napravljen je 3D simulacioni model distributivnog transformatora od 630 kVA. Simulirani EM talasni oblici u vremenu, njihove kumulativne energije i osobine slabljenja talasa pri prostiranju u sudu ili kroz namotaje transformatora, pokazali su dobro slaganje sa onima dobijenim iz ogleđa. Iz [11-12] može se zaključiti da su simulacije prostiranja signala PP-a kroz unutrašnju strukturu transformatora i određivanje mesta njihovog izvora u modelu transformatora veoma pogodna rešenja za njihovu analizu. U [13], simuliran je

stvarni trofazni transformator, naznačenog prenosnog odnosa 230/69 kV i snage 180 MVA, korišćenjem četiri davača električnog polja, izvora PP-a, metode optimizacije binarnim rojem čestica i tehnike konačne integracije (FIT). Razlike u vremenima pristizanja (RUVP-ovi) simuliranih signala su zatim upoređivane sa RUVP-ovima izmerenih signala, kako bi mesto PP-a zadovoljilo uslov gde se simulirano vreme prostiranja najbolje približava vremenu prostiranja iz izmerenih podataka.

U [14] razmatrano je pet studija slučaja, od kojih svaka obuhvata različite uslove, kao što su najveći i najmanji sadržaj učestanosti signala PP-a, polarizacija monopolne antene i izvora PP-a i veličina transformatorskog suda. Ove studije slučaja su napravljene pomoću Monte Karlo simulacija. Pristup zasnovan na dubokom učenju predstavljen je za 3D lokalizaciju izvora PP-a korišćenjem tri UHF davača u praznim transformatorskim sudovima dimenzija $1000 \times 1000 \times 500 \text{ mm}^3$, $500 \times 1000 \times 500 \text{ mm}^3$ i $2000 \times 1000 \times 1000 \text{ mm}^3$ [14].

Metoda najkraćeg puta (Dajkstrin algoritam) u [15] zasniva se na poređenju izmerenih podataka i podataka iz baze podataka. Za pravljenje baze podataka potrebni su detaljni podaci o unutrašnjim komponentama transformatora; za transformatore u postrojenju često nema tih podataka [15,16]. U [16], hiperbolička metoda je rešena na tri različita načina: iterativnim algoritmom, Fengovom metodom i Čenovom metodom. U [17], metoda za određivanje mesta izvora PP-a u simulacionom modelu transformatora, koja se predlaže za prijemna ispitivanja, zasniva se na ideji reverziranja vremena snimljenih signala na dva davača na stvarnom transformatoru. Softver CST Microwave Studio, koji je zasnovan na FIT-u, korišćen je u [11-17]. Koliko je tema ovog rada naučno aktuelna, vidi se i iz najnovije literature [18], gde se predlaže metoda za procenu tačnosti algoritama za određivanje mesta PP-a ubrizgavanjem impulsne struje u UHF davač radi simulacije izvora. Korišćena su dva transformatora napona 220 kV, jedan sa 6 ugrađenih i drugi sa 18 ugrađenih UHF davača.

U ovom radu analiziraju se osobine pobudnog signala na izvoru PP-a, primljenih signala na četiri UHF davača i određivanje mesta izvora PP-a u slučajevima dva opsega učestanosti pobude (OUP-a) izvora PP-a, i pored se neposredno i posredno dobijeni rezultati. Preostali deo ovog rada osmišljen je na sledeći način: u poglavlju II opisan je korišćeni složeni simulacioni model energetskog transformatora i korišćene antene za oponašanje izvora PP-a i UHF davača. U poglavlju III predstavljaju se rezultati dobijeni iz simulacija. Zatim se, kroz njihovu opsežnu obradu, razmatra njihovo značenje i opisuje njihov značaj. Konkretni zaključci su sažeti u IV poglavlju.

II MODEL TRANSFORMATORA ZA IZVOĐENJE SIMULACIJE

Model za izvođenje simulacije služi za oponašanje signala PP-a koji se prostiru od izvora PP-a do UHF davača u energetskom transformatoru. Napravljen je kombinovani simulacioni model korišćenjem 3D EM simulacionog softvera Ansys HFSS (High-Frequency Structure Simulator) (2021 R2) za elektronske komponente visokih učestanosti i visokih brzina. Čine ga tipični model energetskog transformatora, koji će biti opisan u odeljku II-1, i model izvora PP-a i UHF davača, koji će biti opisan u odeljku II-2.

II-1 Opis tipičnog modela energetskog transformatora

Na slici 1 prikazan je napravljeni tipični računarski model malog trofaznog energetskog transformatora prividne snage 5 MVA, tipa jezgra, prenosnog odnosa napona 66/11 kV i transformatorskog suda dužine 2300 mm, širine 880 mm i visine 2800 mm.

Tipičnu konstrukciju energetskog transformatora čine:

- transformatorski sud izrađen od nerđajućeg čelika 304,
- transformatorsko izolaciono mineralno ulje,
- trostubno četvorostepeno (sa 7 stepenika) magnetno jezgro energetskog transformatora,
- trofazni transformatorski namotaj niskog napona (NN),
- trofazni transformatorski namotaj visokog napona (VN).

Usvojeni položaji (za centre masa) prijemnih UHF davača su sledeći: $M_1 = [65; 65; 2750]$ mm, $M_2 = [1150; 440; 2758]$ mm, $M_3 = [2235; 815; 2755]$ mm i $M_4 = [70; 810; 2760]$ mm. Pretpostavljeno je da je izvor PP-a postavljen u tački: $N = [1150; 170; 1235]$ mm. Nalazi se sa prednje strane središnjeg stuba jezgra u gornjem delu namotaja srednje faze. Postavljen je između namotaja NN i VN, bliže namotaju VN, i to naspram 27. diska NN namotaja i naspram gornjeg dela 25. diska VN namotaja.

Slika 1. Tipičan model energetskog transformatora pri pogledu a) spreda i b) odozgo.

II-2 Usvojena ograničenja i aproksimacije kod tipičnog modela energetskog transformatora

Zbog ograničenja u performansama računara, tipičan model energetskog transformatora iz odeljka II-1 mora da bude pojednostavljen. Brzina obrade podataka pomoću procesora,

radna memorija za privremeno skladištenje podataka (RAM), SSD (Solid State Drive) diskovi i korisnički softver Ansys HFSS imaju ograničenja. Na primer, ako se broj komponenti u modelu trofaznog namotaja preterano poveća, vreme izvršavanja simulacije značajno se povećava i, u krajnjem slučaju, završetak simulacije može da postane nemoguć za utvrđeni prag tačnosti.

Pošto su električna papirna izolacija i prešpanska međuizolacija trofaznih NN i VN namotaja impregnirane uljem, što dovodi do smanjenja njihovih pojedinačnih dielektričnih konstanti, one se zanemaruju i aproksimiraju mineralnim uljem (sa dielektričnom konstantom 2,2). NN i VN namotaji sastoje se od 42 diska odgovarajuće veličine, kao što je predviđeno projektom. Radijalna međuizolacija (debljine 1,2 mm) između susjednih navoja NN i VN diskova (kojih ima po 42 komada) ne uzima se u obzir, već se tretira kao bakar. Svaki VN disk je podeljen na dva dela duž vertikalne ose sa razmakom od 1,2 mm između njih, iako bi trebalo da se sastoji od četiri dela. Zanemarivanje ova dva razmaka od 1,2 mm rezultuje nešto većim slabljenjem signala. Nisu uzeti u obzir manje uticajni činioci kao što su, na primer, izolacione trake, odstonjci, čaure itd., zatim metalni okviri za stezanje jezgra, izlazni vodovi na namotajima, delovi za pričvršćivanje namotaja, metalni zavrtnji itd.

Brzina EM talasa u medijumu sa dielektričnom konstantom od 2,2 iznosi 0,2023 m/ns. Za EM talase sa talasnim dužinama od 25,29 cm i 11,24 cm i učestanostima od 0,8 GHz i 1,8 GHz, respektivno, otvor od 1,2 mm je veoma mali. Zbog difrakcije talasa na tako malom otvoru, energija snopa signala PP-a koji prolazi kroz njega rasejava se u svim pravcima u odnosu na sam otvor, tj. energija snopa slabi duž najkraćeg puta prema nekom UHF prijemniku.

II-3 Model izvora PP-a i UHF davača i njegove osobine

U Ansys HFSS-u, trakastom dipolnom antenom označenom na slici 1 sa N i M_1-M_4 , simuliraju se izvor PP-a i UHF davači za potrebe pobude i prijema signala PP-a, respektivno. Antena je napravljena od bakra sa kracima koji imaju dimenzije 60 mm x 5 mm i priključkom u sredini dimenzija 5 mm x 5 mm. Na slici 2a i slici 2b prikazani su polarni dijagrami ostvarenog dobitka pobudne antene u decibelima [dB] u dalekom polju i izometrijskom pogledu, kada je priključak izvorne antene pobuđen Gausovim naponskim impulsom amplitude 1 V i na učestanostima od 0,8 GHz i 1,8 GHz, respektivno. Dijagrami su dobijeni prema modelu energetskog transformatora na slici 1 sa aktivnim izvorom, pri providnim zidovima transformatorskog suda. Središte antene je u središtu 3D dijagrama, a antena je položena u pravcu x-ose.

Sa slika 2a i 2b jasno je da su 3D polarni dijagrami ostvarenih dobitaka predajne dipolne antene na učestanostima 0,8 GHz i 1,8 GHz slični po obliku, ali se međusobno razlikuju po intenzitetu. Pojedinačno gledano, polarni dijagrami značajno odstupaju od savršenog loptastog oblika i imaju različite ostvarene dobitke zavisno od pravca u odnosu na središte antene. Dijagrami su prilično spljošteni duž uzdužne x-ose antene, u ravni u kojoj je na površini oba dijagrama ostvareni dobitak minimalan. Primećuju se niži intenziteti ostvarenog dobitka antene, označeni većim brojem svetlozelenih i žutih zona na polarnim dijagramima, posebno na površinama dijagrama u srednjoj zoni, dok u gornjoj i donjoj zoni prevladavaju crveni tonovi. Veći je ostvareni dobitak na polarnom dijagramu za 0,8 GHz, sa najvećom vrednošću od -5,41 dB, nego

na polarnom dijagramu za 1,8 GHz, sa najvećom vrednošću od -13,81 dB.

Slika 2. 3D polarni dijagram ostvarenog dobitka izvorne antene u [dB] u izometrijskom izgledu, pri: (a) 0,8 GHz i (b) 1,8 GHz.

Na slici 3 prikazani su dvodimenzionalni grafici izračene snage u decibelima u zavisnosti od OUP-a [0–1,8] GHz za dve uprošćene konstrukcije modela transformatora sa slike 1 sa aktivnim izvorom: sa praznim sudom (kriva 1) i sa sudom sa trostubnim jezgrom (kriva 2), pri čemu je sud providan.

Slika 3. Grafici snage zračenja u [dB] u zavisnosti od OUP-a [0–1,8] GHz za dve konstrukcije modela transformatora: sa praznim sudom i sa sudom sa trostubnim jezgrom, gde je sud providan.

U srednjem opsegu [0,5–1,242] GHz i opsegu [207,9–320,3] MHz, krive 1 i 2 približno prate jedna drugu, sa maksimumima u prvom opsegu od 0,854 dB i 2,72 dB pri 747,6 MHz i 653,1 MHz. Minimumi krivih 1 i 2 u opsegu [0,208–1,242] GHz javljaju se na -16,85 dB i -13,5 dB pri 338,3 MHz i 225,9 MHz, respektivno. Uticaj razlike u složenosti konstrukcije transformatora vidi se u krajnjim opsezima. Tako pri 1,337 GHz, kada se javlja vrh na krivoj 2 od 1,629 dB, vrednost snage zračenja na krivoj 1 iznosi -10,62 dB. Dalje, pri 158,4 MHz javlja se vrh na krivoj 1 od 8,572 dB, dok je vrednost na krivoj 2 -4,043 dB.

III REZULTATI SIMULACIJA I PRATEĆA ANALIZA

U ovom odeljku predstavljeni su rezultati simulacija korišćenjem modela transformatora sa izvorom PP-a i četiri UHF davača sa slike 1. U simulacijama su obuhvaćene sve refleksije (odbijanja) talasa PP-a od svih metalnih delova, kao i difrakcije (savijanja) ovih talasa oko metalnih delova NN i VN namotaja i jezgra, i kroz male procepe između metalnih delova namotaja energetskog transformatora.

Maksimalno moguće pravolinijsko rastojanje u sudu je 3,7289 m, što odgovara kašnjenju EM talasa od 18,644 ns u mineralnom ulju. Međutim, pravolinijska rastojanja između izvora PP-a i UHF prijemnika su obično mnogo kraća zbog njihovog međusobnog rasporeda. Pravolinijska rastojanja između izvora PP-a i pojedinih UHF davača 1-4 na slici 1 su: 1,8664 m, 1,5467 m, 1,9758 m i 1,9753 m. RUVP-ovi signala u odnosu na prvi davač su -1,58 ns, 0,541 ns i 0,538 ns. Međutim, te putanje su u tipičnom modelu energetskog transformatora dodatno duže onoliko koliko ima prepreka koje svaki EM talas na putanjama u raznim kombinacijama izvor-davač mora da savlada pri svom prostiranju.

III-1 Simulacija i razmatranje ulazne pobude PP-a za dva OUP-ova izvora

Na slici 4 prikazani su ulazni pobudni impulsi i izlazni pobudni signali predajne antene za OUP-ove [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz. Ulazni pobudni impuls i izlazni pobudni signal za drugi, širi OUP, prednjače i uži su u odnosu na odgovarajući pobudni impuls i izlazni signal za prvi, uži OUP. Izlazna pobuda za drugi OUP ima prvi maksimum znatno niži (1,61 put) i sa jednom oscilacijom u vrhu prvog pozitivnog dela talasa u odnosu na maksimum impulsa njegove ulazne pobude, u poređenju sa odnosom odgovarajućih pobudnih signala za prvi OUP. Odnosi pojavljivanja maksimuma ulaznih pobudnih impulsa približno su obrnuto proporcionalni odnosima širina OUP-ova. Odnosi širina ulaznih pobudnih impulsa približno su proporcionalni odnosima širina OUP-ova. Sa grafika izlaznih pobuda vidi se da one prestaju da deluju posle oko 7 ns.

Na slici 5 prikazani su amplitudni spektri ulaznih pobudnih impulsa i izlaznih pobudnih signala predajne antene za OUP-ove [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz u opsegu trajanja ulaznih impulsa za svaki od OUP-ova. Uočava se stalan pad amplituda ovih signala izvora PP-a sa porastom učestanosti. Za prvi, uži OUP, ovaj pad je oštiji i krive ulazne i izlazne pobude se skoro poklapaju u odnosu na drugi, širi OUP. Za širi OUP znatno brže opada izlazna pobuda u odnosu na ulaznu pobudu do 643,5 MHz, dok se približno međusobno prate uz malu razliku počev od oko 1,25 GHz.

Slika 4. Ulazni pobudni impulsi i izlazni pobudni signali predajne antene za OUP-ove [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz.

Slika 5. Spektri ulaznih pobudnih impulsa i izlaznih pobudnih signala predajne antene za OUP-ove [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz.

III-2 Simulacija dobijanja izlaznih signala PP-a na UHF davačima i razmatranje njihovih osobina za dva OUP-a izvora

Na slikama 6a, 6b, 6c i 6d uporedo su prikazani signali otkriveni na davačima 1, 2, 3 i 4, respektivno, u slučaju dva OUP-a [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz izvora PP-a u modelu energetskog transformatora sa slike 1, radi razmatranja njihovih pojedinačnih osobina, ali i međusobnog poređenja njihovih osobina. Može se uočiti sa slike 6 da su dejstva reflektovanih talasa mnogo veća kod signala 1, a posebno signala 2, nego kod signala 3 i 4.

Ranije je sa slike 4, u odeljku III-1, uočeno da u vremenskom periodu od oko 7 ns deluju dejstva izlaznih pobuda za dva OUP-a. Ovo znači da, posle otpočinjanja prijema signala PP-a na četiri UHF davača, direktni prijemi signala PP-a najkraćim putanjama kroz sud transformatora od izvora PP-a do UHF davača traju oko 7 ns. Ti periodi trajanja prvih paketa talasa sa grafika primljenih signala mogu da se razlikuju u izvesnoj meri, da budu kraći ili duži, zbog uticaja odbijenih talasa koji mogu da se superponiraju na direktne talase PP-a na pozitivan ili negativan način.

Na slici 7 prikazani su odnosi amplituda prvih vrhova i ekstremnih vrednosti u prvom paketu talasa za OUP izvora PP-a [0–1,8] GHz u odnosu na OUP [0–0,8] GHz. Vidi se da su ti odnosi znatno veći za amplitude prvih vrhova signala. Razlog tome je znatno veći uticaj odbijenih talasa na primljene signale na UHF davačima za drugi, širi OUP prvi, u odnosu na užu OUP, jer EM talasi na većim učestanostima lakše prolaze kroz uske procepe u namotajima energetskog transformatora. Što je veća talasna dužina (manja

učestanost) EM talasa, to je veća difrakcija (savijanje) talasa. Tokom difrakcije amplituda talasa opada zato što se početna energija raspodeljuje na dužem talasnom frontu.

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 6. Signali otkriveni na davaču: (a) 1, (b) 2, (c) 3 i (d) 4 u slučaju dva OUP-a [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz izvora PP-a.

Na slici 7 manji su odnosi amplituda prvih vrhova za dva OUP-a (širi i uži) za signale 3 i 4 (8,9 i 9,24 puta) nego za signale 1 i 2 (18,65 i 15,9 puta). To znači da, iako signali 3 i 4 možda prolaze kroz mnogo više uskih metalnih otvora nego signali 1 i 2, pozitivan efekat odbijenih talasa na prve vrhove veći je za signale 3 i 4 kod drugog, šireg OUP-a nego kod prvog, užeg OUP-a u odnosu na signale 1 i 2. Posledica toga je da su kod prvog, užeg OUP-a prvi vrhovi signala 1 i 2 više oboreni nego kod drugog, šireg OUP-a u odnosu na signale 3 i 4.

Na slici 7, najmanje amplitude ekstremnih vrednosti u prvom paketu talasa javljaju se za signale 2 i 1 za oba OUP-a, jer je slabljenje talasa za oba OUP-a izvora PP-a veliko u odnosu na signale 3 i 4, dok je negativan uticaj kasnije pridošlih odbijenih talasa, prema slici 6, veći za signale 2 i 1 nego za signale 3 i 4. Odnosi amplituda ekstremnih vrednosti signala 1-4 u prvim paketima talasa su za dva OUP-a, širi i uži, u opsegu od -3,37 do -3,82 puta. To znači da je taj uticaj veličine OUP-a manji nego kod prvih vrhova signala, što bi moglo da znači da je pozitivan uticaj odbijenih talasa u tom periodu porastao više za užu OUP nego za širi OUP, za duže vremenske periode do pojava ekstremnih vrednosti signala u prvom paketu talasa, naročito kod signala 1 i 2.

Slika 7. Odnosi amplituda prvih vrhova i ekstremnih vrednosti u prvom paketu talasa za OUP [0–1,8] GHz u odnosu na OUP izvora PP-a [0–0,8] GHz za signale 1-4.

Na slici 8a, slici 8b, slici 8c i slici 8d uporedo su prikazani amplitudni spektri signala na davačima 1, 2, 3 i 4, respektivno, u slučaju dva OUP-a izvora PP-a [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz u modelu energetskog transformatora, radi razmatranja njihovih pojedinačnih osobina, ali i međusobnog poređenja tih osobina. Za periode posmatranja ovih pojava uzeti su periodi od 7 ns počev od odgovarajućih trenutaka pojavljivanja prvih vrhova signala za dva OUP-a.

Poređenjem spektara ulaznih pobudnih impulsa i izlaznih pobudnih signala predajne antene za OUP-e [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz sa slike 5 sa spektrima signala na UHF davačima 1-4 za odgovarajuće OUP-e sa slike 8, vidi se da se spektar učestanosti kod svih signala sa davača 1-4 pomerio ka višim učestanostima, a da je maksimalna amplituda signala značajno opala, posebno za užu OUP.

Težinske srednje učestanosti i težinske srednje amplitude signala, na slikama 9 i 10, respektivno, za signale na UHF davačima 1-4, dobijene su za opsege učestanosti signala na davačima od

[424,81–991,22] MHz za OUP [0–0,8] GHz i od [0,4248–1,5576] GHz za OUP [0–1,8] GHz.

(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 8. Spektri signala otkrivenih na davaču: (a) 1, (b) 2, (c) 3 i (d) 4 za dva OUP-a izvora PP-a [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz.

Sa slike 9 vidi se da se težinske srednje učestanosti signala 1-4 kreću u opsegu od [681,59–725,16] MHz za uži OUP, odnosno u opsegu od [892,68–975,02] MHz za širi OUP. To je [1,31–1,344] puta više za širi OUP zato što su spektri izlaznih signala UHF davača 1-4 širi za veći OUP nego za manji OUP izvora PP-a, a i bolje se (tj. sa manjim slabljenjem) prenose delovi (komponente) signala na višim učestanostima.

Slika 9. Težinske srednje učestanosti za signale sa davača 1-4 za dva OUP-a izvora PP-a [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz.

Sa slike 10 vidi se da su težinske srednje amplitude (TSA) signala 1-4 značajno manje za uži OUP u odnosu na širi OUP, i to najviše za 2. signal, 8,56 puta, a najmanje za 3. signal, 6,28 puta (zatim za signale 1 i 4, 7,05 i 6,62 puta). Ova pojava se javlja uprkos tome što je pobudni impuls izvora PP-a bio iste amplitude od 1 V za oba OUP-a, pri čemu je za širi OUP pobudni impuls bio srazmerno uži u odnosu na uži OUP. Međutim, nagib uzlazne i silazne ivice pobudnog impulsa za širi OUP bio je srazmerno strmiji u odnosu na uži OUP. Vidi se da su TSA mnogo veće za 3. i 4. signal nego za 1. i 2. signal za oba OUP-a, na šta utiče konstrukcija transformatora, tj. oblici i vrste prepreka na putu signala od izvora PP-a do odgovarajućih UHF davača, međusobni položaji antene izvora i prijemnih antena i pozitivan uticaj reflektovanih talasa u prvom paketu talasa.

Slika 10. Težinske srednje amplitude za signale sa davača 1-4 za dva OUP-a izvora PP-a [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz.

U odnosu na TSA signala 2, TSA-ovi signala 4, 3 i 1 veći su 2,88, 2,76 i 1,56 puta za širi OUP i 3,73, 3,76 i 1,89 puta za uži OUP, respektivno. Vidi se da su ovi odnosi veći za uži OUP u odnosu na širi OUP. Prepreke na putu signala od izvora PP-a ka davaču 2 veće su nego ka davaču 1, ali ipak lakše savladive za širi OUP izvora PP-a u odnosu na uži OUP, što se vidi na slici 8b, gde je

spektralni dijagram za širi OUP sastavljen iz dve jasno uočljive celine spojene pri dnu dijagrama signala 2.

III-3 Određivanje mesta izvora PP-a za dva OUP-a izvora

Mesto PP-a izračunato je pomoću metode prvog vrha, koja je objašnjena u literaturi [4,6]. Od presudnog značaja je što tačnije odrediti RUVP-ove signala 2-4 u odnosu na referentni signal, u ovom slučaju izabrani signal 1.

Na slici 11 prikazani su RUVP-ovi prvih vrhova signala 2-4 u odnosu na signal 1 za OUP-ove [0–0,8] GHz (t_{r1A-C}) i [0–1,8] GHz (t_{r2A-C}) i razlike između RUVP-ova za širi i uži OUP (Δt_{r21A-C}). Vreme prispeća signala 1 (t_1) uzeto je kao referentno. Tako su, na primer, za prvi OUP, RUVP-ovi signala 2 i 1, 3 i 1, i 4 i 1, redom: $t_{r1A} = t_2 - t_1$, $t_{r1B} = t_3 - t_1$, $t_{r1C} = t_4 - t_1$. RUVP-ovi signala za uži OUP su, u odnosu na RUVP-ove signala za širi OUP, po apsolutnoj vrednosti uvek veći, što ukazuje na veće ometanje signala usled metalnih prepreka u transformatoru za taj uži OUP. RUVP-ovi signala za uži i širi OUP su respektivno, u odnosu na RUVP-ove signala u idealnom slučaju iz uvoda poglavlja III (za pravolinijske putanje prostiranja signala između davača i izvora), redom: 1,202 i 1,238 puta manji između signala 2 i 1, 1,945 i 1,786 puta veći između signala 3 i 1, te 1,885 i 1,733 puta veći između signala 4 i 1. Razlike u RUVP-ovima nastaju zbog različitog uticaja metalnih prepreka između davača 1-4 prema izvoru PP-a, srazmerno njihovom međusobnom rastojanju i položajima u odnosu na izvor.

Slika 11. RUVP-ovi signala 2-4 u odnosu na signal 1 za OUP-ove [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz i razlike između RUVP-ova drugog i prvog OUP-a.

Na slici 12 prikazane su srednje apsolutne greške položaja izvora PP-a za model energetskog transformatora u Ansys HFSS-u sa slike 1.

Slika 12. Srednje apsolutne greške položaja izvora PP-a za dva OUP-a, uži i širi.

Relativna razlika u izračunatim srednjim odstupanjima položaja izvora PP-a u odnosu na tačan položaj izvora PP-a za prvi, uži i drugi, širi OUP iznosi 1,6 % ili 0,86 mm. Ovo je posledica većeg rasipanja signala PP-a na preprekama na putanjama između izvora i davača 1-4 u slučaju užeg OUP-a u odnosu na širi OUP.

IV ZAKLJUČAK

Svrha ovog rada je utvrđivanje uticaja različitih OUP-a [0–0,8] GHz i [0–1,8] GHz, izvora PP-a, konstrukcije energetskog transformatora i reflektovanih talasa PP-a od metalnih delova transformatora na posebne osobine izlaznih signala izvora PP-a i UHF davača, kao i mogućnosti određivanja mesta izvora PP-a u energetskom transformatoru. Zato je simulirano prostiranje signala PP-a od izvora ka četiri UHF davača kroz tipičnu konstrukciju energetskog transformatora.

Za tipičan model energetskog transformatora, otkriveno je da je ostvareni dobitak na polarnom dijagramu za 0,8 GHz, koji ima maksimalnu vrednost od -5,41 dB, veći nego kod polarnog dijagrama za 1,8 GHz, koji ima maksimalnu vrednost od -13,81 dB.

U opsezima učestanosti od 0,5 do 1,242 GHz i od 207,9 do 320,3 MHz, način na koji se snaga zračenja dipolne antene izvora PP-a ponaša prilično je sličan bez obzira na to da li je transformatorski sud prazan ili ima trostubno četvorostepeno jezgro unutra.

Za tipičan model energetskog transformatora, ulazni pobudni impuls i izlazni signal izvora PP-a za drugi, širi OUP prednjače i uži su u poređenju sa odgovarajućim pobudnim impulsom i izlaznim signalom za prvi, uži OUP. Izlazna pobuda za drugi OUP pokazuje prvi maksimum koji je znatno niži (1,61 put) i ima jednu oscilaciju na vrhu prvog pozitivnog dela talasa u odnosu na maksimum impulsa njegove ulazne pobude, kada se upoređuje sa odnosom odgovarajućih pobudnih signala za prvi OUP. U spektrima učestanosti primećen je kontinuirani pad amplituda ovih signala izvora PP-a sa povećanjem učestanosti. Za prvi, uži OUP, ovaj pad je strmiji, a krive ulazne i izlazne pobude se gotovo preklapaju u poređenju sa drugim, širim OUP-om.

U kratkom intervalu od približno 7 ns, aktiviraju se izlazne pobude za dva OUP-a. To podrazumeva da, posle početka prijema signala PP-a na četiri UHF davača, direktni prijemni signali PP-a, koji prolaze najkraćim putem kroz sud transformatora od mesta nastanka PP-a do UHF davača, traju oko 7 ns. Stvarni vremenski intervali trajanja prvih talasnih paketa sa grafika primljenih signala na davačima 1-4 mogu ipak malo da variraju, budu kraći ili duži, usled uticaja odbijenih talasa koji mogu da se superponiraju na direktne talase PP-a, pozitivno ili negativno.

Odnosi amplituda prvih vrhova za dva OUP-a (širi i uži) za signale 3 i 4 (8,9 i 9,24 puta) niži su u poređenju sa signalima 1 i 2 (18,65 i 15,9 puta). Ovo ukazuje na to da je, bez obzira na činjenicu da signali 3 i 4 potencijalno prolaze kroz veći broj uskih metalnih otvora nego signali 1 i 2, pozitivan uticaj odbijenih talasa na prve vrhove izraženiji kod signala 3 i 4 u slučaju drugog, šireg OUP-a, nego kod prvog, užeg OUP-a, u odnosu na signale 1 i 2. Iz toga sledi da su kod prvog, užeg OUP-a, prvi vrhovi signala 1 i 2 više umanjeni nego što je to slučaj kod drugog, šireg OUP-a, u poređenju sa signalima 3 i 4.

Odnos amplituda ekstremnih vrednosti signala 1-4 u početnim paketima talasa, za dva različita OUP-a (širi i uži), kreće se od -3,37 do -3,82 puta. Ovo ukazuje na to da je uticaj veličine OUP-a slabiji nego kod prvih vrhova signala. Moguće je da je pozitivan efekat odbijenih talasa u tom intervalu više porastao za uži OUP nego za širi OUP, tokom dužih vremenskih perioda do pojave ekstremnih vrednosti signala u prvom paketu talasa, posebno kod signala 1 i 2.

Spektar učestanosti svih signala sa davača 1-4 preusmerio se prema višim učestanostima, a maksimalna amplituda signala znatno je smanjena u poređenju sa izlaznim signalom izvora, naročito kod prvog, užeg OUP-a.

Težinske srednje učestanosti signala 1-4 kreću se u rasponu od [681,59–725,16] MHz za uži OUP, ili u rasponu od [892,68–975,02] MHz za širi OUP, što je [1,31–1,344] puta više za širi OUP, jer su spektri izlaznih signala UHF davača 1-4 širi za veći OUP nego za manji OUP izvora PP-a, a takođe se komponente signala na višim učestanostima prenose sa manjim slabljenjem.

Težinske srednje amplitude signala 1-4 značajno su niže za uži OUP u poređenju sa širim OUP-om, pri čemu je ta razlika najveća za signal 2 (8,56 puta), a najmanja za signal 3 (6,28 puta) (zatim slede signali 1 i 4 (7,05 i 6,62 puta)). TSA su znatno veće za 3. i 4. signal u odnosu na 1. i 2. signal za oba OUP-a, što je posledica konstrukcije transformatora, odnosno oblika i vrste prepreka na putanji signala od mesta PP-a do odgovarajućih UHF davača, relativnog položaja antene izvora i prijemnih antena, kao i pozitivnog uticaja reflektovanih talasa u prvom talasnom paketu.

RUVP-ovi signala za uži OUP su, po svojoj apsolutnoj vrednosti, uvek veći u poređenju sa RUVP-ima signala za širi OUP, što sugerise veći nivo ometanja signala zbog prisustva metalnih delova unutar transformatora za taj uži OUP. Vrednosti RUVP-ova signala za uži i širi OUP, u odnosu na RUVP-ove signala u idealnim uslovima (kada se signali prostiru pravolinijski između davača i izvora), niže su za [20–24] % za odnos signala 2 i 1, a više za [73–95] % za odnose signala 3 i 1, kao i 4 i 1.

Na početku prvog paketa talasa signala na davačima 1-4 znatno je veći uticaj odbijenih talasa na primljene signale na UHF davačima za drugi, širi OUP u odnosu na prvi, uži OUP, jer EM talasi na većim učestanostima lakše prolaze kroz uske procepe u namotajima energetskog transformatora i oko drugih metalnih prepreka, ali vremenom uticaj odbijenih talasa za uži OUP srazmerno brže raste u odnosu na širi OUP.

Relativna razlika u izračunatim srednjim odstupanjima položaja izvora PP-a u odnosu na stvarni položaj izvora PP-a za prvi, uži i drugi, širi OUP iznosi 1,6 % odnosno 0,86 mm. To je rezultat većeg rasipanja signala PP-a na preprekama na putanjama između izvora i davača 1-4 kod užeg OUP-a u poređenju sa širim OUP-om.

U glavne nedostatke ovih simulacija ubrajaju se delimično uprošćavanje NN i VN namotaja, neuključivanje manje uticajnih delova i to što je izvor PP-a u obliku dipolne antene. Zatim, nemogućnost uključivanja izvora šuma, kao i to što izvor PP-a nije tačkast, već je u obliku dipolne antene.

Prednost ovih simulacija ogleda se u mogućnosti isprobavanja različitih izbora za OUP-ove izvora PP-a u računarskom modelu

energetskog transformatora, što bi na eksperimentalnom modelu energetskog transformatora bilo znatno teže zbog potrebe za njegovom fizičkom izradom i posebnom ugradnjom veštačkog impulsnog izvora PP-a u namotaje.

LITERATURA/REFERENCES

- [1] Dukanac, Đ. Otkrivanje i analiza signala parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru UHF metodom, *Energija, ekonomija, ekologija*, Vol. XXII, No. 1-2, pp. 96-101, 2020. <https://doi.org/10.46793/EEE20-1-2.096D>
- [2] Dukanac, D. Extraction of partial discharge signal in predominant VHF range in the presence of strong noise in power transformer, *Electrical Engineering*, Vol. 105, No. 5, pp. 3001-3018, 2023. <https://doi.org/10.1007/s00202-023-01855-x>
- [3] Dukanac, Đ. Lociranje parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru primenom UHF tehnike, *Energija, ekonomija, ekologija*, Vol. XXIII, No. 2, pp. 73-78, 2021. <https://doi.org/10.46793/EEE21-2.73D>
- [4] Dukanac, D. Application of UHF method for partial discharge source location in power transformers, *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, Vol. 25, No. 6, pp. 2266-2278, 2018. <https://doi.org/10.1109/TDEI.2018.006996>
- [5] Dukanac, Đ. Analiza uticaja aktivnih delova energetskog transformatora na prostiranje signala od izvora parcijalnih pražnjenja ka UHF davačima, *Energija, ekonomija, ekologija*, Vol. XXIV, No. 1, pp. 74-80, 2022. <https://doi.org/10.46793/EEE22-1.74D>
- [6] Dukanac, Đ. Power Transformer Numerical Modeling to Locate Partial Discharge Source Using the UHF Technique, *B&H Electrical Engineering*, Vol. 17, No. 2, pp. 24-31, 2023. <https://doi.org/10.2478/bhee-2023-0009>
- [7] Dukanac, Đ. Uticaji refleksija i difrakcija talasa i modelovanog izvora i UHF davača pri lociranju parcijalnih pražnjenja u energetskom transformatoru, *Energija, ekonomija, ekologija*, Vol. XXVI, No. 3, pp. 11-20, 2024. <https://doi.org/10.46793/EEE24-3.11D>
- [8] Dukanac, Đ. Dependence of UHF Partial Discharge Detection and Source Positioning in Power Transformers on Different Input Pulse Frequency Ranges, *B&H Electrical Engineering*, ahead of print, 2026. <https://doi.org/10.2478/bhee-2026-0019>
- [9] Schiewaldt, K., de Castro, B. A., Ardila-Rey, J. A., Franchin, M. N., Andreoli, A. L., Tenbohlen, S. Assessment of UHF Frequency Range for Failure Classification in Power Transformers, *Sensors*, Vol. 24, No. 15, p. 5056, 2024. <https://doi.org/10.3390/s24155056>
- [10] Tenbohlen, S., Beura, C. P., Sikorski, W., Sánchez, R. A., de Castro, B. A., Beltle, M., Fehlmann, P., Judd, M., Werner, F., Siegel, M. Frequency Range of UHF PD Measurements in Power Transformers, *Energies*, Vol. 16, No. 3, p. 1395, 2023. <https://doi.org/10.3390/en16031395>
- [11] Beura, C. P., Beltle, M., Wenger, P., Tenbohlen, S. Experimental Analysis of Ultra-High-Frequency Signal Propagation Paths in Power Transformers, *Energies*, Vol. 15, No. 8, p. 2766, 2022. <https://doi.org/10.3390/en15082766>
- [12] Umemoto, T., Tenbohlen, S. Validations of simulation of UHF electromagnetic wave propagation in an oil-filled tank by time-domain measurements, *IET Generation, Transmission & Distribution*, Vol. 13, No. 9, pp. 1646-1652, 2019. <https://doi.org/10.1049/iet-gtd.2018.6173>
- [13] Nobrega, L. A. M. M., Costa, E. G., Serres, A. J. R., Xavier, G. V. R., Aquino, M. V. D. UHF Partial Discharge Location in Power Transformers via Solution of the Maxwell Equations in a Computational Environment, *Sensors*, Vol. 19, No. 15, p. 3435, 2019. <https://doi.org/10.3390/s19153435>
- [14] Khodaveisi, F., Karami, H., Karimpour, M. Z., Rubinstein, M., Rachidi, F. Partial discharge localization in power transformer tanks using machine learning methods, *Scientific Reports*, Vol. 14, No. 11785, 13 p., 2024. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62527-9>
- [15] Beura, C. P., Wolters, J., Tenbohlen, S. Application of Pathfinding Algorithms in Partial Discharge Localization in Power Transformers, *Sensors*, Vol. 24, No. 2, p. 685, 2024. <https://doi.org/10.3390/s24020685>
- [16] Jangjoo, M. A., Allahbakhshi, M., Mirzaei, H. R., Abooe, A. Partial Discharge Localisation in Power Transformer by UHF Technique, *High Voltage*, Vol. 10, No. 5, pp. 1314-1323, 2025. <https://doi.org/10.1049/hve2.70022>
- [17] Karami, H., Azadifar, M., Mostajabi, A., Rubinstein, M., Karami, H., Gharehpetian, G. B., Rachidi, F. Partial Discharge Localization Using Time

Reversal: Application to Power Transformers, Sensors, Vol. 20, No. 5, p. 1419, 2020. <https://doi.org/10.3390/s20051419>

- [18] Wu, Z., Pan, C., Pan, Z., Zhu, Q., Wang, H., Tang, J., A Validation Method for UHF Partial Discharge Localization in Power Transformers Based on Pulse Injection, *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, Early Access, 2026. <https://doi.org/10.1109/TDEI.2026.3656146>

AUTORI/AUTHORS

Đorđe Dukanac - doktor elektrotehnike i računarstva, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ Beograd, Srbija, djordje.dukanac@ems.rs, <https://orcid.org/0000-0002-1090-3129>.